

TESTA DELLA VERGINE

AMBITO VENETO

INVENTARIO: 182

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. La teletta, infatti, di certo un frammento di una composizione più grande, è attestata in collezione Borghese solo a partire dal 1833, erroneamente descritta - insieme al *Cristo giovanetto* di Bartolomeo Montagna ([inv. 430](#)) - come opera su rame.

Avvicinato alla scuola veneziana (Venturi 1893) e a quella veronese (Longhi 1928), il quadro, eseguito a detta di Paola della Pergola (1955) da un 'Maestro veneto' sensibile ai modi giorgioneschi della [Madonna di San Pietroburgo](#) (cfr. Valcanover 1951), è stato riferito da Bernard Berenson (1957) ad uno stretto collaboratore di Vittore Carpaccio, parere ad oggi mai vagliato dalla critica. In effetti, la tela - di buona qualità - sembra riflettere la maniera di un artista veneto dell'entroterra, aggiornato sulle esperienze lagunari, non indifferente nella resa delle espressioni e nella cura dei dettagli alla produzione di Antonello da Messina.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, n. 182;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 115;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 195;
- F. Valcanover, *Mostra dei Vecellio. Catalogo illustrato*, Belluno 1951, p. 9;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 119, n. 212;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance - Venetian School*, I, London 1957, p. 59;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 64.

English version

HEAD OF THE VIRGIN

VENETO SCHOOL

INVENTORY: 182

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. Undoubtedly a fragment of a larger composition, it is first documented as forming part of the Borghese Collection in 1833, when, together with the *Christ as a Boy* by Bartolomeo Montagna ([inv. no. 430](#)), it was mistakenly described as a work on copper.

The painting has been variously ascribed to the Venetian school (Venturi 1893) and to that of Verona (Longhi (1928). For her part, Paola della Pergola (1955) believed it to be by a 'master of Veneto' familiar with the style of Giorgione in the [Virgin and Child in a Landscape of St Petersburg](#) (see Valcanover 1951). Bernard Berenson (1957), finally, attributed the work to a collaborator of Vittore Carpaccio, yet his opinion has not been corroborated by other critics. The quality of the composition does in fact seem to reflect the manner of an artist of the Veneto hinterland in touch with developments in Venetian painting and not unfamiliar with the production of Antonello da Messina in the rendering of the expressions and the attention to detail.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, n. 182;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 115;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 195;
- F. Valcanover, *Mostra dei Vecellio. Catalogo illustrato*, Belluno 1951, p. 9;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 119, n. 212;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance - Venetian School*, I, London 1957, p. 59;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 64.

